

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA XALQARO HAMKORLIKNING TA’SIRI VA AHAMIYATI

Evadullayeva Nozima Sodiq qizi

Qarshi Davlat Universiteti, Iqtisodiyot fakulteti Iqtisodiyot yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931191>

Annotatsiya. Yuz berayotgan globallashtirish jarayonida mamlakatlarning xalqaro hamjamiyatda iqtisodiy integratsiyalashuvi jahon miqyosida o‘rnini mustahkamlash, tashqi siyosiy-iqtisodiy erkinlik va o‘zaro aloqalarni kuchaytirish hamda davlat iqtisodiyoti rivojlanib o‘tishining asosiy omili bo‘lib qolmoqda. Shuningdek, so‘ngi yillarda O‘zbekistonning xalqaro tashkilotlar va mamlakatlar bilan olib borayotgan hamkorligi iqtisodiyotda ko‘rsatilayotgan o‘zgarishlarda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur tezisda O‘zbekiston iqtisodiyoti modernizatsiyasi, global iqtisodiy salohiyatini oshirishi, tashqi savdo siyosatiga aralashuvda xorijiy sheriklik va tashqi iqtisodiy munosabatlarning o‘rni hamda O‘zbekiston a‘zo bo‘lgan muhim iqtisodiy tashkilotlar to‘g‘risida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Iqtisodiy integratsiya, globallashtirish, iqtisodiy munosabatlar, BMT, iqtisodiy muassasalar, ShHT, “tarixiy burilish”, JST ga a‘zolik, yangi iqtisodiy strategiya, global savdo tizimi.

Kirish. O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, mamlakat tashqi iqtisodiy faoliyatini yanada erkinlashtirish va jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuv jarayonini jadallashtirishda ko‘plab jahon davlatlari hamda tashkilotlari bilan iqtisodiy aloqalarni yo‘lga qo‘yishi asosiy va dolzabr omil hisoblandi. So‘ngi yillarda jahon miqyosida yuz berayotgan globallashtirish jarayonida O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti tamoyillari, soliq tizimini soddalashtirish, erkin valyuta siyosati kabi iqtisodiy taraqqiyotga qaratilgan islohotlar jahon davlatlarining ilg‘or tajribasi, investitsiyasi, texnologiyasi, shuningdek, jahon miqyosidagi tashkilotlar bilan hamkorlik orqali amalga oshirilib O‘zbekiston iqtisodiyotining modernizatsiyasi va bozor mexanizmlariga o‘tishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekistonning tashqi siyosiy va iqtisodiy faoliyati, shuningdek, xalqaro hamkorlikning huquqiy asoslarini takomillashtirish zarurati mamlakatning jahon iqtisodiyoti bilan integratsiyasi uchun muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasining tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy faoliyati strategiyasi, xorijiy sheriklar bilan mustahkam hamkorlik o‘rnatish va rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu strategiya, O‘zbekistonning tashqi iqtisodiy munosabatlarining normativ-huquqiy bazasini va xalqaro hamkorlikning shartnomaviy asoslarini ishlab chiqish orqali, xorijiy bozorlar va investorlar bilan samarali aloqalarni yo‘lga qo‘yishga imkon yaratadi. Shu nuqtai nazardan, O‘zbekistonning xalqaro iqtisodiy faoliyati, global mehnat taqsimotidagi o‘rnini mustahkamlash va jahon xo‘jalik aloqalarida faol ishtirok etishni ta‘minlash uchun ochiq turdagi iqtisodiyot yaratishga asoslanadi.

Mustaqillikka erishgandan so‘ng, O‘zbekiston qisqa vaqt ichida 80 dan ortiq davlat bilan diplomatik aloqalar o‘rnatdi va dunyoning ko‘plab mamlakatlarida diplomatik vakolatxonalarini – elchixonalarini ochdi. Shuningdek, O‘zbekiston xalqaro iqtisodiy tashkilotlarga a‘zo bo‘lib, global miqyosda o‘zining iqtisodiy salohiyatini rivojlantirishga kirishdi. Bunga BMT iqtisodiy muassasalari, Jahon banki, Xalqaro valyuta fondi, Xalqaro bank va boshqa xalqaro moliyaviy tashkilotlar kiradi. O‘zbekistonning jahon iqtisodiyoti bilan integratsiyasi jarayonlari,

Prezident Sh.Mirziyoyevning so‘zlariga ko‘ra, mamlakatning ishlab chiqarish tizimi va jahon bozorining talablariga moslashishni taqozo etadi. Prezident, shuningdek, iqtisodiy integratsiya jarayonlarini chuqurlashtirish zarurligini ta’kidlab, O‘zbekistonning global iqtisodiy aloqalarga faol qo‘shilishining ahamiyatini ko‘rsatgan. Bu jarayon, mamlakatning iqtisodiy o‘shishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, tashqi sarmoyalarni jalb etish, innovatsiyalar va texnologiyalarni import qilish, hamda xalqaro savdo va biznes aloqalarini kengaytirish imkonini yaratadi.

O‘zbekiston xalqaro hamjamiyatda tobora diqqat markazida bo‘lmoqda. Xalqaro integratsiya jarayonini jadallashtirish maqsadida, Shanxay Hamkorlik Tashkiloti doirasida 15 ga yaqin davlat rahbarlari va 10 dan ortiq xalqaro tashkilotlarning rahbarlari ishtirokida tashkilotga a’zo davlatlar va xalqlar o‘rtasida birinchi yuzma-yuz muloqot o‘tkazildi. Ushbu muloqot, “pandemiya tanaffusi”dan so‘ng, 40 dan ortiq xalqaro hujjatning qabul qilinishiga sabab bo‘ldi. Bu, albatta, tashkilot a’zo davlatlari o‘rtasidagi ko‘p tomonlama hamkorlikni yanada mustahkamlash va yangi bosqichga olib chiqish imkoniyatini yaratdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning aytishicha, O‘zbekistonning Shanxay Hamkorlik Tashkilotiga raislik qilish davri “tarixiy burilish” davriga to‘g‘ri keldi, chunki jahon miqyosida jadal o‘zgarishlar yuz berayotgan, eski davr tugab, yangi davr boshlanayotgan bir paytda amalga oshirildi. Xalqaro hamjamiyat, ayniqsa, O‘zbekistonning a’zo davlatlar o‘rtasida o‘zaro ishonchni mustahkamlash, qo‘shnichilik munosabatlarini rivojlantirish, siyosiy va savdo-iqtisodiy aloqalarni yaxshilash, shuningdek, aktivlarni boshqarish va sarmoyalar sohasidagi ko‘prik sifatidagi muhim rolini yuqori baholadi.

Shanxay Hamkorlik Tashkiloti, Birlashgan Millatlar Tashkilotidan keyin dunyodagi ikkinchi yirik mintaqaviy tashkilot hisoblanadi. Tashkilot hududida dunyo aholisining 42 foizi istiqomat qiladi. O‘zbekiston bu tashkilotda o‘zining alohida o‘rniga ega bo‘lib, ayniqsa, mintaqaviy barqarorlik va iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlashda faol ishtirok etadi. Shanxay Hamkorlik Tashkiloti 20 yil avval tashkil topgan bo‘lib, juda keng geografik hududni qamrab oladi. Tashkilot a’zo davlatlarining umumiy maydoni 34 million kvadrat kilometrdan ortiq bo‘lib, bu Yevroosiyo qit‘asining 60 foizini tashkil etadi va shu hududda dunyo aholisining yarmidan ko‘prog‘i yashaydi. A’zo davlatlarning umumiy yalpi ichki mahsuloti esa jahonning chorak qismini tashkil qiladi.

O‘zbekistonning Jahon Savdo Tashkilotiga (JST) a’zo bo‘lishi yuqori iqtisodiy darajaga ko‘tarilish va mamlakatning global iqtisodiyotga integratsiyasini kuchaytirish uchun muhim qadamdir. Ushbu jarayon iqtisodiy islohotlar va tartibga solishning yangi bosqichini anglatadi, chunki JST bitimlari keng qamrovli va murakkab yuridik hujjatlar bo‘lib, mamlakatning tashqi savdo siyosatiga katta ta’sir qiladi. A’zo bo‘lish jarayonida O‘zbekiston milliy qonunchilikni JST talablariga moslashtirishi, texnik va sanitariya choralari, shuningdek intellektual mulk huquqlarini mustahkamlashi zarur. Shu bilan birga, JSTga qo‘shilish O‘zbekistonning turli sohalarda, xususan metallurgiya, to‘qimachilik, oziq-ovqat va avtomobil sanoatlarida raqobatbardoshlikni oshirishga, eksport salohiyatini kengaytirishga va investitsiya oqimlarini jalb qilishga yordam beradi. Yangi iqtisodiy strategiya, Prezident farmoniga asosan, bu jarayonni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan choralar ishlab chiqishni taqozo qiladi. Bu o‘zgarishlar O‘zbekistonning global savdo tizimiga to‘liq integratsiya qilinishini va milliy iqtisodiyotning yangi bosqichga o‘tishini ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.Shodmonov. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Iqtisodiyot nazariyasi” darslik. Toshkent-2020.
2. Sa’diyev B.U. O‘zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishining foydali jihatlari. Экономика и социум. №12 (127) 2024.
3. O‘zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a’zo bo‘lishning o‘ziga xos xususiyatlari (Monografiya)Toshkent-2024